

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Abdirimov Zarifboy Erkinovich –
Urganch Davlat Universiteti,
“Falsafa” kafedrası o‘qituvchisi.

XORAZMSHOH – MA’MUNIYLAR SULOLASINING BUYUK IPAK YO‘LI SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132589>

ANNOTATSIYA

Xorazm vohasining X asr oxiri – XI asr boshlarida Buyuk Ipak yo‘li Shimoliy tarmog‘i orqali savdo munosabatlari masalasi nisbatan kengroq o‘rganilgan bo‘lsada, mavjud tadqiqotlardagi ma‘lumotlar tizimlashtirilmagan hamda arxeologik va numizmatik manbalar qiyosiy tahlili asosida biror bir xulosga kelinmagan. Xususan, O‘zbekiston davlatchiligi tarixida Xorazmshoh – Ma‘muniylar sulolasining kelib chiqishi va taraqqiyoti masalasining o‘zi juda kam o‘rganilgan bo‘lib, mavjud ma‘lumotlarni yuqorida ta‘kidlangan arxeologik va numizmatik manbalarni o‘zida aks ettiruvchi tadqiqotlar ma‘lumotlari bilan ham qiyosiy tahlili qilinmagan. Shu jihatdan olganda, Xorazm vohasining X asr oxiri – XI asr boshlarida Buyuk Ipak yo‘li Shimoliy tarmog‘i orqali savdo munosabatlari masalasi dolzarb muammolardan biri hisoblanib, mazkur maqola shu mavzuga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Buyuk Ipak yo‘li, Shimoliy tarmoq, Sharqiy Yevropa, Janubiy Sibir, Xazar xoqonligi, Volga Bulg‘oriyasi, Ibn Fadlan, Istaxriy, Maqdisiy, V.P. Darkevich, B.I.Vaynberg, I.Yu.Pastushenko, M.E. Muhammadiyev, R.M. Valeev, K.A.Rudenko, M. Kalmenov, A.Bijanov, Q.Yu. Masharipov.

Абдиримов Зарифбой Эркинович –
преподаватель кафедры философии,
Ургенчский государственный университет.

ХОРЕЗМШАХ - ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДИНАСТИИ МАЪМУНИДОВ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ.

АННОТАЦИЯ

Вопрос о торговых связях Хорезмского оазиса через северную сеть Великого Шелкового пути в конце X - начале XI вв. был сравнительно широко изучен, сведения в существующих исследованиях не систематизированы и никаких выводов сделано не было. достигнуто на основе сравнительного анализа археологических и нумизматических источников. В частности, в истории государственности Узбекистана вопрос происхождения и развития династии Хорезмшахов-Мамуни изучен очень мало, а исследования, отражающие вышеназванные археологические и нумизматические источники, сравнительного анализа имеющихся сведений не проводились. с данными покончено. С этой точки зрения вопрос

торговых связей Хорезмского оазиса через северную сеть Великого шелкового пути в конце X - начале XI веков считался одной из актуальных проблем, и данной теме посвящена данная статья.

Ключевые слова: Великий шелковый путь, Северная ветвь, Восточная Европа, Южная Сибирь, Хазарский каганат, Волжская Булгария, Ибн Фадлан, Истахри, Мақдиси, В.П. Даркевич, Б.И.Вайнберг, И.Ю.Пастушенко, М.Е. Мухаммадиев, Р.М. Валеев, К.А.Руденко, М.Кальменов, А.Бижанова, К.Ю. Машарипов.

Abdirimov Zarifboy Erkinovich –
Lecturer at the Department of Philosophy,
Urgench State University.

KHOREZMSHAH - TRADE RELATIONS OF THE MA'MUNID DYNASTY THROUGH THE NORTHERN BRANCH OF THE GREAT SILK ROAD.

ANNOTATION

Although the issue of trade relations of Khorezm Oasis through the Northern network of the Great Silk Road in the end of the 10th century - the beginning of the 11th century was relatively widely studied, the information in the existing studies was not systematized and no conclusion was reached based on the comparative analysis of archaeological and numismatic sources. In particular, in the history of the statehood of Uzbekistan, the issue of the origin and development of the Khorezmshah-Mamuni dynasty has been studied very little, and researches that reflect the above-mentioned archaeological and numismatic sources of available information comparative analysis was not done with the data. From this point of view, the issue of trade relations of the Khorezm oasis through the Northern network of the Great Silk Road in the late 10th - early 11th centuries was considered one of the urgent problems, and this article is devoted to this topic.

Key words: Great Silk Road, Northern Network, Eastern Europe, Southern Siberia, Khazar Khanate, Volga Bulgaria, Ibn Fadlan, Istakhri, Maqdisi, V.P. Darkevich, B.I. Vainberg, I.Yu. Pastushenko, M.E. Muhammadiyev, R.M. Valeev, K.A. Rudenko, M. Kalmenov, A. Bijanova, Q.Yu. Masharipov.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Xorazm vohasida IX – XI asrlarda kechgan siyosiy, ijtimoiy – iqtisodiy va madaniy munosabatlar tarixiga oid mavjud turli tillardagi manbalarda keltirilgan ma'lumotlarning asosiy qismi bu davrlarda voila iqtisodiy jihatdan juda taraqqiy qilganligini, savdo munosabatlari ko'lami g'oyatda kengayganligini yaqqol ko'rsatib beradi. Ammo, shu bilan birga Xorazm vohasining Xorazmshoh – Ma'muniylar davri tashqi aloqalari masalasi kam o'rganilgan mavzulardan biri bo'lib, bu aynan shu sulolaga oid yozma manbalar hamda arxeologik tadqiqotlar ma'lumotlarining kamligidan kelib chiqadi. Xususan, O'zbekiston davlatchiligi tarixida xorazmshoh – Ma'muniylar sulolasining kelib chiqishi va taraqqiyoti masalasining o'zi juda kam o'rganilgan. Ammo, shu narsaga alohida e'tibor qaratish lozimki, jahon madaniy taraqqiyotida o'rni beqiyos bo'lgan Xorazm Ma'mun akademiyasi aynan shu sulola vakillari tomonidan tashkil qilinib, shu sulola davrida faoliyat yuritgan. Demak, bu sulola vakillari davrida Xorazm davlati ulkan hududlarni egallamagan bo'lsada, o'z taraqqiyoti davomida nafaqat O'zbekiston yoki O'rta Osiyo xalqlari, balki jahon xalqlari taraqqiyotiga muhim hissa qo'shgan. Bu taraqqiyot zaminida esa albatta iqtisodiy taraqqiyot masalasi turadi. Shu jihatdan olganda, Xorazm vohasining Xorazmshoh – Ma'muniylar davri tashqi aloqalari masalasini ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilgan holda yuqorida ta'kidlangan Xorazm vohasi tarixidagi mavjud bo'shliqni to'ldirish mumkin.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Xorazmning X asr oxiri va XI asr boshlarida Buyuk Ipak yo'lining Shimoliy tarmog'i orqali savdo munosabatlari masalasi tadqiqotlarda nisbatan yaxshi aks etgan bo'lsada bu masalaga oid alohida yozma manba yoki tarixiy tadqiqotlar mavjud emas. Shu jihatdan olganda, bu o'rinda eng

avvalo yozma manbalar ma'lumotlarini tahlil qilish lozim. Jumladan, o'z asarlarini arab tilida yozgan tarixchi va geograflar asarlari jumlasiga Ibn Fadlanning "Risola"[1], Ibn Havkalning "Kitob ul-masolik va-l-mamalik" ("Yo'llar va mamlakatlar haqida kitob")[2], Al-Istaxriyning "Kitob masolik ul-mamolik" ("Mamlakatlarga boriladigan yo'llar haqida kitob")[3], Al-Makdisiyning "Ahsan-at-taqosim fi ma'rifat al-akolim" ("Iklimlarni o'rganish uchun eng yaxshi qo'llanma")[4], Ibn al-Asirning "Al-Komil fit-tarix" ("Mukammal tarix")[5], Yoqut al-Hamaviyning "Mu'tam al-buldon" ("Mamlakatlar ro'yxati")[6] asarlari kiradi. IX-XIII asrlar fors tilida yozilgan manbalar ustida to'xtaladigan bo'lsa, ular ichida eng muhimlari – Mahmud Gardiziyning "Zayn ul-axbor" ("Tarixlar bezagi") asari[7], hamda Abulfazl Bayhakiyning "Tarixi Mas'udiy" asarlari[8] hisoblanadi. Bu asarlarda Xorazm vohasida X – XI asrlarda kechgan siyosiy voqealar bilan bir qatorda iqtisodiy hayot va savdo munosabatlari to'g'risida ham ma'lumotlar ham o'z aksini topgan.

Mavzuning tarixshunoslik tahliliga to'xtaladigan bo'lsa, birinchidan arxeologik tadqiqotlar natijasida ko'pgina ma'lumotlar to'pgangan bo'lsada, bu ma'lumotlar haligacha to'la – to'kis tahlil qilingan emas. Ikkinchidan esa, Rossiya tarixchi olimlari olib borgan turli yo'nalishlardagi (asosan arxeologik va numizmatik tadqiqotlar) tadqiqotlar natijalari umumlashtirilib, yakuniy xulosalar chiqarilmagan. Mazkur mavzu bo'yicha, V.P. Darkevich, B.I.Vaynberg, I.Yu.Pastushenko, M.E. Muhammadiyev, R.M. Valeev, K.A.Rudenko, M. Kalmenov, A.Bijanov, Q.Yu. Masharipov kabi tadqiqotchilar tadqiqotlar olib borganlar.

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

XI asr boshida Xorazm davlati nafaqat madaniyat sohasida balki iqtisodiyot rivojida ham salmoqli muvaffaqiyatlarga erishdilar. Bu davrda Xorazm vohasi Sharq musulmon sivilizatsiyasining Yevrosiyo dashtlaridagi tayanchi sifatida, turkiy ko'chmanchilar dunyosini slavyan – bulg'orlar va xazarlar bilan bog'lovchi bir xalqa bo'lgan. Umuman, X – XI asrlarda O'rta Osiyo tashqi savdosidagi yetakchilik Xorazmga tegishli bo'lib, butun O'rta Osiyo savdosi amaliy jihatdan xorazmlik savdogarlar qo'lga o'tgan edi. Xorazmlik savdogarlar o'sha davrlarda savdoga o'zlarining professional yondashuvi bilan butun Sharqda mashhur bo'lganlar. IX asr oxirida Somoniylar davlati tarkibiga kirishi bilanoq, Xorazm savdogarlari somoniy hukmdorlarni eksport uchun ko'proq dirham zarb qilishga ko'ndirdilar. Ular bu savdoda karvonlarning dasht bo'ylab Volga Bolgariyasiga harakat mexanizmini va sxemasini ishlab chiqdilar hamda u erda dirhamlar ruslarga yoki boshqa savdogarlarga sotilgan. Shu bilan birga, ular Sharq mamlakatlari bozorlariga chetdan gazlama va qurol-yarog', mo'yna, qul va boshqa turli mahsulotlar olib kelar edilar. Xorazm savdosi bu paytlarda Sharqiy Yevropa, Orolbo'yi, Dashti Qipchoq, Yettisuv ko'chmanchilari bilan va hatto Skandinaviyagacha bo'lgan hududlar bilan olib borilgan[9].

Umuman, barcha arab va fors tilidagi manbalarda poytaxti Urganch bo'lgan SHimoliy Xorazm X – XI asrlarda SHarqiy Yevropa va Yevroosiyo dashtlari ko'chmanchilari dunyosi bilan uzviy iqtisodiy aloqalarda bo'lganligi ta'kidlanadi. Zero, hali miloddan avvalgi II asrda Buyuk Ipak yo'lining vujudga kelishi bilanoq, Xorazmning Volgabo'yi va SHarqiy Yevropa bilan savdo aloqalari yangi bosqichga ko'tarilgan edi. SHu paytdan boshlab Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i vujudga kelib, bu tarmoq X – XI asrlarda yanada gullab – yashnab, bunda Xorazm savdo shaharlarining o'rni juda katta bo'lganligi manbalarda to'liq o'z ifodasini topgan[10].

Xorazmning shimoliy tarmoq orqali olib borgan savdo faoliyati haqidagi to'liq ma'lumotlar arab bosqinidan keyin uning musulmon olami savdo aloqalari ta'sir doirasiga qo'shilgachgina (jumladan, IX-X asrlar) paydo bo'lgan. Bu ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm SHarq mamlakatlari bilan Volgabo'yi va SHarqiy Yevropa xalqlari o'rtasidagi savdo aloqalarida vositachi markaz sifatida ta'kidlangan bo'lib, Volgabo'yi, Uralbo'yi va shimoli-g'arbiy Volga - Kama hududlaridan keltirilgan turli-tuman mahsulotlar Xorazm orqali Markaziy Osiyo, Eron, Hindiston, O'rta va Yaqin SHarq mamlakatlariga olib o'tilgan.

Savdo shaharlarining o'sishi mamlakat umumiy iqtisodiy taraqqiyotining muhim tomonlaridan biri bo'lib, yangicha asosda yuksala boshlagan Xorazm tsivilizatsiyasining atrofdagi

dashtlar va uzoqroqdagi mamlakatlar bilan savdo aloqalari mustahkamlanayotganidan va yanada kengayayotganligidan dalolat beradi.

X asrga kelib esa Xorazmning iqtisodiy jihatdan nihoyatda faol bo'lganligi arab manbalarida yorqin tasvirlangan. Xorazmlik savdogarlar, xuddi qadimgi zamonlardagidek, birinchidan, hozirgi Qozog'iston o'rnidagi dashtlar, ikkinchidan, Volgabo'yi-Hazoriya va Bulg'or bilan, uchinchidan, SHarqiy Yevropaning keng slavyanlar olami bilan savdo aloqalarida bo'ldilar. Istaxriy X asrdayoq savdo aloqalarining, ayniqsa SHarqiy Yevropa bilan bo'ladigan aloqalarining kengayganligi to'g'risida shunday degan: "Qo'shni turk qullari bilan bir qatorda, slavyan va xazor qullarining katta qismi, dasht tulkisi, sobol, tulki, qunduz mo'ynasining katta qismi ham ularning (xorazmliklarning) qo'liga tushadi"[11].

IX-X asrlarda Xorazmning Shimoliy tarmoq orqali olib borgan karvon savdosida Volga daryosining o'rta va yuqori oqimlarida joylashgan Xazarlar va Bulg'orlar bilan bo'lgan mol ayirboshlashi nihoyatda katta ahamiyatga ega edi.

965 yilda rus knyazi Svyatoslavning Belaya Veja (Sarkel) shahri yaqinida Xazarlarning asosiy qo'shinini tor-mor etib, bu davlatni tugatgan davrda ham, Xorazm Xazar hoqonligining, endilikda "merosxo'ri" sifatida ish yuritib, o'z kurashini to'xtatmagan va hech bo'lmaganda, Quyi Volganing eng muhim savdo markazlarini qo'lga kiritishga intilgan.

Urganch amirlari, hatto ba'zida bunga muvaffaq ham bo'lganlarki, Maqdisiy bu haqda ba'zan Xazariyaning shaharlarini Jurjoniya hokimi egallab olganligini ta'kidlaydi[12].

Volgabo'yi va SHarqiy Yevropa bilan Xorazm savdosida bulg'orlar ham katta o'rin tutgan. Maqdisiyning Movarounnahrning turli viloyatlaridan chiqarilgan mollar ro'yxatida bulg'orlardan Xorazmga keltirilgan mollarni to'liq ko'rsatib o'tilgan. "Xorazmdan – sobol, kulrang olmaxon, oqsichqon, dasht tulkisi, suvsar, tulki, qunduz, bo'yalgan quyon, echki, mum, kamon o'qi, oq terak po'stlog'i, uchlik qalpoqlar, baliq yelimi va baliq tishi chiqariladi; qunduz terisi, kanakunjut moyi, anbar, kimuxt (oshlangan ot terisi), asal, o'rmon yong'og'i, lochinlar, qilich, sovutlar, qayin (xalanj) daraxtining ildizi, slavyan qullari, qo'y va sigirlar – bularning hammasi bulg'orlardan keladi"[13]. X asr oxirida bulg'orlardan keltirilgan narsalarning ko'pligi va xilma-xilligi kishini hayratda qoldiradi. Bu hol xorazmliklarning iqtisodiy jihatdan faolligining bu tomoni ham tez sur'atlar bilan o'sganligidan dalolat beradi[14].

Bu davrda Volgabo'yi va SHarqiy Yevropa xalqlari bilan bo'lgan savdoda savdoning hajmi, Xorazmga keltirilgan va olib ketilgan narsalar turi uzoq vaqt davomida o'zgarmagan bo'lsa kerak. Savdo, aynan, bir xil xo'jalik uslubi shakllangan va uzoq vaqt davomida o'zgarishsiz rivojlangan hududlar bilan olib borilgan. Shu sababli asosiy e'tiborni bir narsaga qaratish lozimki, agar qul savdosi masalasiga e'tibor qaratisa, qullar savdosi faqat o'rta asrlardagina emas, balki to Rossiya istilosigacha Xorazm iqtisodida katta rol o'ynagan. Bu holat, ayniqsa, qulchilik tizimi hukmronlik qilgan davrda Xorazmga ko'chmanchilar bilan bo'lgan savdoda keltirilgan qullar mehnatidan foydalanish, dehqonchilikning, hunarmandchilikning rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi. Bu ham o'z navbatida savdo-sotiqning rivojlanishiga olib kelgan.

Xullas, Xazar davlati va Bulg'oriyadan Xorazmga asosan, shu davrda butun Sharqda nihoyatda qadrlangan turli xil mo'ynalar, katta miqdorda terilar, teri oshlashda ishlatiladigan po'stloq, qoramol, asal va nihoyat, slavyan va turk qullari keltirilgan. Bulg'or va Itil haqiqiy qul bozorlari hisoblangan. Bu yerda slavyan va turk qullarini sotib olish yoki almashtirish mumkin edi. Beruniyning so'zlariga qaraganda, bulg'orlar Xorazmga Shimoliy dengizdan morj tishlari ham keltirganlar[15]. Xorazmdan Xazar davlati va Volga Bulg'oriyasiga esa asosan qanday mollar chiqarilgan? Ibn Havqalning so'zlariga qaraganda, ularning (xazarlarning) ovqati ko'proq guruch va baliqdan iborat ... bo'lgan[16].

Volgabo'yida u davrlarda sholi yetishtirilmaganini hisobga oladigan bo'lsak, sholi asosan, Xorazm va Movarounnahrda keltirilgan. Xorazmning Orolbo'yi deltasidagi Xolijon degan joydan chetga juda ko'p miqdorda baliq chiqarilganini ham yuqorida aytib o'tgan edi (Volga daryosi va Kaspiy dengizida ham ovlangan, albatta). Itil va Bulg'orga ko'p miqdorda quruq mevalar (yong'oq, mayiz, o'rik va h.k.) ham chiqarilgan. Kanakunjut moyi, shirinliklar, bo'za, mushk anbar, paxta, ip, shoyi matolar, movut, kimxob, gilam va choyshablar, qulf, kamon, qayiq kabi mollar ham bu

savdoda asosiy o‘rin egallagan. Bundan tashqari Xorazm Volgabo‘yi va Sharqiy Yevropa mamlakatlari bilan Hindiston, Xitoy, Kichik Osiyo Iroq va boshqa mamlakatlar o‘rtasidagi savdoda tranzit savdo markazi rolini o‘ynagan uchun, yuqorida ta’kidlangan mamlakatlardan keltirilgan mollar ham, Xazar va Volga Bulg‘oriyasiga Xorazm orqali chiqarilgan. Ammo, eng talabgor tovar, kumush dirhamlar bo‘lib, u haqda deyarli barcha manbalarda eslatiladi[17].

Xazar va Volga Bulg‘oriyasi bilan bo‘lgan savdoda Gurganj eng muhim rol o‘ynagan. Bu shahar Iroq va Eron dan SHarqiy Yevropaga boruvchi eng yaqin yo‘l ustida joylashgan edi.

Sharqiy Yevropa hamda Volgabo‘yi bilan bo‘lgan savdoning Gurganj uchun qanday ahamiyatga ega bo‘lganini, uning Xazar va Bulg‘oriya davlatlari siyosatiga faol aralashganidan ko‘rishimiz mumkin. Gurganj shahridan tashqari, Kat, SHemaxaqal’a, Puljoy (Git), Bug‘roxon (Madminiya), Mizdahqon, Kardor kabi shaharlar ham Volgabo‘yi va SHarqiy Yevropa bilan bo‘ladigan savdoda katta rol o‘ynaganlar. Buni ularning geografik joylashgan o‘rniga ko‘ra ham, manbalarda eslatilishi bo‘yicha ham, arxeologik ma’lumotlar orqali ham ko‘rish va bu haqda xulosa chiqarish mumkin.

Jumladan, Rossiyalik tadqiqotchilar I.Yu.Pastushenko va K.A.Rudenkolarning Volga bo‘yi Bolgariya hududidan topilgan dirham xazinalari haqidagi bir qator maqolalari chop etildi. Ular Volga Bolgariyasining shakllanishida savdo-sotiqning rolini ta’kidlab, davlatning gullab-yashnashini X asrda Volga yo‘lining mavjudligi bilan izohlab, XI asr boshlarida bu savdo yo‘li o‘rnini Transoksaniya – Xorazm – Qozoq cho‘li – Volgabo‘yi va Kama viloyati yo‘li egalladi va asosiy yo‘lga aylandi[18].

1937-1990 yillar mobaynida va mustaqillikdan keyin olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida, Xorazmning Volgabo‘yi, SHarqiy Yevropa va Sibir xalqlari bilan olib borgan savdo aloqalari to‘g‘risida juda katta miqdordagi dalillar, ma’lumotlar to‘plandi. Bu o‘z navbatida, savdo aloqalarining ba’zi yo‘nalishlarini va umumiy holatdagi xususiyatlarini to‘liq aniqlab olish imkonini beradi.

XULOSA

Yuqoridagilardan umumiy xulosa chiqaradigan bo‘lsak, Xorazmshoh – Ma’muniylar davlati nafaqat qo‘shni davlatlar bilan, balki, uzoq Sharqiy Yevropa va Janubiy Sibir xalqlari bilan ham yaqin savdo munosabatlarida bo‘lganlar. Bu hududlar bilan Xorazmshoh – Ma’muniylar davlatining savdo aloqalari masalasini o‘rganish juda katta ahamiyatga ega bo‘lib, birinchidan, Ma’muniylar sulolasi siyosiy tarixining ham ko‘pgina qirralarini ochib beradi. Jumladan, bu hududlardan Ma’muniylarning ilk vakillari tangalarining topilishi bu sulola vakillarining siyosiy salohiyati qay darajada bo‘lganligini ham ko‘rsatadi. Ikkinchidan esa, arxeologik manbalar Xorazm vohasining Ma’muniylar sulolasi davrida Buyuk Ipak yo‘lidagi savdo aloqalaridagi o‘rnini yaqqol ko‘rsatib beradi. Shu jihatdan olganda, Xorazmshoh – Ma’muniylar davlatining Sharqiy Yevropa va Janubiy Sibir xalqlari bilan savdo munosabatlari qay darajada yo‘lga qo‘yilganligi masalasi kam o‘rganilgan hamda kelgusida chuqur tahlil asosida o‘rganilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Iqtiboslar / References / Сноски

[1] Ибн Фадлан. Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. Перевод и жтимой комментарий А.П.Ковалевского под редакцией академика И.Р.Крачковского. -М. -Л. 1939; изд.2-е. -Харьков, 1956; МИТТ, т. -М. -Л., 1939.

[2] Абу-л-Касым ибн Хаукаль. Книга путей и стран // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. I. Арабские и персидские источники. (VI–XV вв.) (далее: МИТТ) / Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича, А.Ю. Якубовского. М.-Л.: Наука, 1939. – С.181-184; Бетгер Е.К. Извлечение из книги “Пути и страны” Абул-Касыма Ибн Хаукаля //Труды САГУ. Новая Серия. Вып.11. -Т.; Изд-во САГУ, 1957. – С.13-40.

[3] Ал-Истахри. Китаб месалик ал-мемалик. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С.178-181.

[4] Ал-Макдиси. Ахсан ат-такасим фи маърифат ал-акалим. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С.185-189, 202-203, 206.

- [5] Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-тарих //МИТТ. т.1. -М. -Л., 1939. – С.361-362.
- [6] Йакут ал-Хамави. Му’жам ал-булдан. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С.409-438.
- [7] Гардизи. Китаб зайн ал-ахбар. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С.228-229; Бартольд В.В. Извлечения из сочинения Гардизи “Зайн ал-ахбар”, -Сочинения. Т.8. – М.: “Наука”, 1973. – С. 23–62; Абу Саъид Гардизи. Зайн ал-ахбор. Украшения известий. С персидского А.К.Арендса. – Т.: Фан, 1961. – 146 с.
- [8] Абу-л-файз Байхаки. История Маъсуда. – М.; Изд-во А.Х.Арендса. 1969. – 1009 с.
- [9] Мухаммадиев М.Э. Средняя Азия в торговле в VI-XII века. // Norwegian Journal of development of the International Science, 2018. №17. – С.31.
- [10] Гардизи. Китаб зайн ал-ахбар. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С.228-229; Абу-л-файз Байхаки. История Маъсуда. – М.; Изд-во А.Х.Арендса. 1969. – 1009 с.; Йакут ал-Хамави. Му’жам ал-булдан. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С.409-438.
- [11] Ал-Истахри. Китаб месалик ал-мемалик. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С.180.
- [12] Ал-Макдиси. Ахсан ат-такасим фи маърифат ал-акалим. // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. I. Арабские и персидские источники. (VI–XV вв.) / Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича, А.Ю. Якубовского. М.-Л.: Наука, 1939. – С.209.
- [13] Ал-Макдиси. Ахсан ат-такасим фи маърифат ал-акалим. // МИТТ. т.1. с.202.
- [14] Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Т.; Фан, 1964. – С.258.
- [15] Мамбетуллаев М.М. О торговых связях Хорезма в древности и средневековье // Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути. Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО. – Ургенч, 1991. – С.45.
- [16] Машарипов Қ.Ю. Хоразмнинг Ўрта Шарқ ва Европа давлатлари савдо марказлари билан тарихий алоқалари (X – XV асрлар). – Урганч: УрДУ нашриёти, 2016. – С.128.
- [17] Древняя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта [Текст] / [В.Н. Ягодин, Н. Юсупов, Е. Бижанов и др. ; Отв. ред. чл.-кор. АН УзССР С.К. Камалов]. – Ташкент : Фан, 1978. – С.145.
- [18] Валеев Р.М. Торговля Волжской Булгарии с северной и западной Европой в домонгольский период (IX – начало XIII века) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Том 10, выпуск 3: Археология и этнография. – С. 180 (175-182).
- [19] Кызласов И.Л. Аскизская культура (средневековые хакасы X-XIV вв.)// Степи Евразии в эпоху Средневековья. Серия: Археология СССР. – М.: 1981. – С. 201-206.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581